

UDK:639.3:614.31:637.56

**BALIQLARNI SAPROLIGNIOZ VA PROTOZOOZLARIDA BALIQ
GO'SHTI TARKIBIDAGI AMMIAK MIQDORI HAMDA BAKTERIAL
IFLOSLANISH DARAJASINI SANITARIYA JIXATDAN BAHOLASH
NATIJALARI**

Yunusov X.B.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori,
professor b.f.d.

Ibragimov F.B.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
dotsenti, v.f.n.

Asomiddinov U.M.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti assistenti.

Annotatsiya: Olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki saprolignioz bo'lgan baliq go'shti tarkibidagi ammiak miqdori aniqlanib bu baliq go'shtlari veterinariya sanitariya jihatidan iste'molga yaroqsiz ekanligini tajribalarimiz ko'rsatdi. Saprolignioz bo'lgan baliq go'shtini bakterial ifloslanganligi aniqlandi 1 g baliq go'shti tarkibidagi mikroblar soni 10^6 va undan yuqori ekanligi tajribalarimiz davomida o'z isbotini topdi, saprolignioz bo'lgan baliq go'shti veterinariya sanitariya jihatidan iste'molga yaroqsiz ekanligini tajribalarimiz ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Baliq, saprolegnioz, xilodinillioz, aminokislota, ammiak, eber reaktivi, xlorid kislota, oq bulut, etil spirt, efir probirka, reduktaza, reduktaznik, metilen ko'ki, chirituvchi mikroorganizmlar, rangsizlanish, mikrob soni, oksidlanish.

Mavzuning dolzarbligi. Mamlakatimiz aholisini sifatli va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida chorvachilikni barcha tarmoqlari qoramolchilik, qo'ychilik, echkichilik, keyingi paytlarda parrandachilik, baliqchilik, asalarichilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sohani rivojlantirish uchun birinchi navbatda uning ilmiy asoslari yaratilishi zarur.

Respublikamizda baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, baliq mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion uslublarini joriy etgan holda ishlab chiqarish hajmini oshirish, sohani tartibga solish bo'yicha bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib, ularning ijrosini sifatli va puxta ta'minlash choralari ko'rilmogda.

Hozirgi kunda sohaning jadal rivojlanishi bilan bir qatorda baliqlar kasalliklariga qarshi kurash, oldini olish va diagnostika qilish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ushbu farmon va qarorlarning ijrosi yuzasidan mamlakatimizda ko'plab amaliy tadbirlar o'tkazilmogda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 avgustdagi PQ-4816 sonli "Baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida, Respublikamizda baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash, baliqchilik va baliq ovlash xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish, ushbu sohada yer va suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish hamda intensiv texnologiyalarning keng joriy etilishini ta'minlashga katta e'tibor qaratilgan. Biroq, baliq va baliq mahsulotlarini ko'paytirishda baliqlarda uchraydigan ayrim kasalliklar, jumladan, baliqlar kasalliklari ushbu sohaning rivojiga ma'lum darajada to'sqinlik qilib kelmoqda.

Bugungi kunda ko'plab havfli kasalliklarning aksariyati yetarli darajada chuqur o'rganilgan, ularni profilaktikasi va davolash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Lekin, joylarda malakali kadrlar talab qilinmogda, ular aniq sharoitlarda maqbul bo'lgan va iqtisodiy samarali tadbirlarni tanlay ola bilishi, qaysikim kasalliklardan ko'riladigan zararni oldini olishi va kamaytirishi lozim.

Tadqiqot obekti va uslublari. Tajribalar Samarqand tumanidagi "Oq amur" baliqchilik xo'jaligidan keltirilgan xilodinillioz va saprolignioz bilan zararlangan

baliqlarni, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetida hamda Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining O‘zbekistonda veterinariya, biotexnologiya va chorvachilik sohasini rivojlantirish uchun ilmiy kadrlarni intensiv tayyorlash ilmiy biznes inkubatori” MEGA loyihasi “Baliq” tajriba xonasida hamda “Veterinariya sanitariya ekspertizasi” kafedrasida laboratoriyasida olib borildi.

Tajribalar uchun 20 bosh bir yoshlik baliqlar ajratib olindi. Baliqlarning xilodinillioz va saprolignioz bilan zararlangan holatidagi go‘shini sifat ko‘rsatkichiga ta‘sirini baliq go‘shini tarkibidagi ammiak miqdorini va bakterial ifloslanishini darajasini aniqlab baliqning kasal yoki sog‘lomligini, istemolga yoroqli yoki istemolga yaroqsizligini hamda yangiligini aniqlash maqsadida olib borildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Vazni 800 gr va 1200 gr bo‘yi 30-45 sm eni esa 12-15 sm Saprolignioz va xilodinillioz bo‘lgan baliqlar go‘shini tarkibidagi ammiak miqdorini va bakterial ifloslanishini darajasini aniqlash orqali olib borildi.

1-Baliq go‘shini tarkibidagi aminokislotalarning parchalanishi tufayli juda ko‘p ammiak ajralib chiqadi, baliq go‘shida buni aniqlash uchun Eber reaktivlarida foydalanildi. Reaksiyaning mohiyati shundan iboratki, kasallangan buzilgan baliq go‘shini tarkibida ajralib chiqadigan erkin ammiak, Eber reaktivining tarkibiga kiruvchi xlorid kislota bilan o‘zaro ta‘sirlashib, ammoniy xlorid hosil qildi, bu esa yaqqol ko‘zga ko‘rinadigan oq bulutni hosil qildi. ($\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$).

Keng probirkaga 2-3 ml Eber reaktividan quyildi (1 qismi 25 % li xlorid kislota eritmasi, 3 qismi 96 % li etil spirti, 1 qismi sulfat efiri). So‘ngra tekshirilayotgan baliqning kichik bo‘lagi rezina tiqindan o‘tkazilgan uchki qismi biroz qayrilgan shisha tayoqchaga o‘rnatildi. Shundan so‘ng, baliqlar probirkaga tushirildi, bunda na‘muna bilan Eber reaktivi oralig‘idagi masofada 2 sm bo‘ldi, rezina tiqin probirkaning bo‘yinchasini mahkam yopildi.

Reaksiyamiz natijasida unda yaqqol ko‘rinadigan va uzoq vaqt saqlanib turadigan oq bulut hosil bo‘ldi.

Saprolignioz va xilodinillioz bo‘lgan baliq go‘shiti tarkibidagi ammiak miqdorini tekshirganimizda musbat reaksiya berib yaqqol ko‘rinadigan va uzoq vaqt saqlanib turadigan oq bulut hosil bo‘ldi va baliq go‘shtlari veterinariya sanitariya jihatidan iste‘molga yaroqsiz deb topildi.

Sog‘lom baliq go‘shiti tarkibidagi ammiak miqdorini tekshirganimizda unda reaksiya natijasi salbiy (manfiy) bo‘ldi, ya‘ni oq bulut hosil bo‘lmadi. Bundan ko‘rinib turibdiki biz tajribamizdagi kasal baliq go‘shiti iste‘molga yaroqsiz ekanligi va nazoratdagi baliqlar esa iste‘molga yaroqli ekanligi aniqlandi.

1-rasm

1-rasm. Baliq go‘shiti tarkibida erkin ammiakni aniqlash jarayoni

Reduktaza na‘munasi. Kasal baliqlar go‘shiti tarkibidagi chirituvchi mikroorganizmlar turli fermentlarni va ular orasida qayta tiklanuvchi ferment – reduktaza fermentini ajratishi hisobiga baliq go‘shitini sifatiga baho berdik .

Reduktaza fermentining mavjudligi va uning faolligi oksidlanish-qaytarilish indikatorlari yordamida aniqlandi. Reduktaz ta‘sirida ekstrakt rangsizlandi. Indikator sifatida metilen ko‘ki ishlatildi. Metilen ko‘k eritmasi qo‘shilgan baliq ekstraktining rangini qancha tezroq rangsizlansa, reduktaza fermentining faolligi shunchalik yuqori bo‘ldi va chirituvchi mikroorganizmlarning soni ham shunga mos ravishda ko‘p bo‘ldi.

2- guruhdagi baliqlar go‘shitidan 5 g maydalangan baliq namunasi probirkaga joylashtirildi, ustiga 10 ml distillangan suv quyildi, chayqatildi va 30 daqiqaga

qoldirildi. Keyin metilen ko‘kining 0,1% suvli eritmasidan 1 ml quyildi, maydalangan baliq go‘shiti bir tekisda ranglanishi uchun probirka chayqatildi, so‘ngra ekstrakt 1 sm qalinlikdagi vazelin moyi qatlami bilan qoplandi.

Probirka termostatga joylashtirildi va vaqti-vaqti bilan ekstrakt rangining o‘zgarishi nazorat qilib turildi. Kasal baliq go‘shitidan tayyorlangan ekstrakt 30 daqiqada rangsizlandi. Reaksiya natijalarini ko‘rib chiqayotganda vazelin moyi qatlami ostida ko‘k halqaning saqlanib qolishiga e‘tibor berishimiz kerak, ko‘k halqaning saqlanib qolishi reaksiyaning noto‘g‘ri bajarilganidan dalolat beradi va reaksiya natijasi hisobga olinmaydi.

Sog‘lom baliq go‘shitidan tayyorlangan ekstrakt 2,5 soatdan - 5 soatgacha umuman rangsizlanmadi. Sifatililigi gumon qilingan baliq go‘shitidan tayyorlangan ekstrakt 40 daq. - 2,5 soatgacha rangsizlandi. Bundan ko‘rinib turibdiki biz tajribamizdagi kasal baliq go‘shiti, sifatililigi gumon qilingan baliq go‘shiti iste‘molga yaroqsiz ekanligi va nazoratdagi baliq go‘shiti esa iste‘molga yaroqli ekanligi reduktaza namunasi orqali aniqlandi.

Baliqlar go‘shitining sifatini 1-jadvalda keltirilgan ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholandi.

1 -Jadval

Reduktaza namunasiga ko‘ra baliq sifatining ko‘rsatkichlari

Guruhlar	Rangsizlanish vaqti	1 g baliq go‘shiti tarkibidagi mikroblar soni	Go‘shiting sanitariya jihatidan bahosi
Tajriba	40 daqiqagacha rangsizlandi	10 ⁶ va undan yuqori	Sifatsiz (iste‘molga yaroqsiz)

Tajriba	40 daqiqadan - 2,5 soatgacha rangsizlandi	10^4 dan – 10^5 gacha	Sifatiligi gumon qilingan (iste'molga yaroqsiz)
Nazorat	2,5 soatdan - 5 soatgacha rangsizlanmadi	10^3 gacha	Sifatli (iste'molga yaroqli)

3- Baliqlarning xilodinillioz va saprolignioz bilan zararlangan holatidagi go'shtini bakterial ifloslanishini rangli oksidlanish reaksiyasi yordamida sanitariya jihatidan baholadik. Reaksiyaning bajarilish texnikasi issiq qonli hayvonlarning go'shtini tekshirishda bo'lgani kabi amalga oshirildi. Sog'lom baliq go'shtidan tayyorlangan ekstrakt qizg'ish-binafsha rangga, sifatiligi shubhali baliq go'shtidan tayyorlangan ekstrakt ko'kimtir-binafsha, och ko'k rangga, kasal baliq go'shtidan tayyorlangan ekstrakt esa ko'k yashil rangga bo'yaldi. Toksigen mikroorganizmlar bilan go'shtning ifloslanishini tezroq aniqlash uchun rangli oksidlanish reaksiyasi qo'llanildi.

Reaksiyaning mohiyati: go'shtning tarkibida juda ko'p miqdorda mikroorganizmlar mavjud bo'lganda, go'sht tarkibida ko'plab oson oksidlanadigan moddalar saqlanadi.

Bu reaksiyada 1% metilen ko'ki eritmasi intikator foydalandik. Tarkibida ko'p miqdorda oksidlovchi moddalar saqlagan go'shtdan tayyorlangan ekstraktga indikator va oksidlovchi ya'ni kaliy permanganat ($KMnO_4$) solinganida, go'sht tarkibidagi oksidlovchi moddalar oksidlovchi vositani osongina bog'ladi va indikator rangi saqlanib qoldi. Agar sifatli go'shtdan tayyorlangan ekstrakti tarkibida oksidlovchi moddalar miqdori kam bo'lganda $KMnO_4$ eritmasini qo'shganimizda ekstrakt oksidlovchini rangida qoldi (qizg'ish-binafsha).

1-sinov probirkasi (tajriba): 1:4 nisbatda go'sht ekstrakti tayyorlab oldik tayyorlandan go'sht ekstraktidan probirkaga 2 ml olinib ustiga bir tomchi 1 % li metilen ko'ki eritmasidan solindi. So'ng 3 tomchi 0,5 % li kumush nitrat ($AgNO_3$) va

1 tomchi 40 % li HCl qo‘shildi. Probirka yaxshilab chayqatilib, ustiga 0,15 ml 1% li kaliy permanganate solinadi.

2-sinov probirkasi (nazorat): 2 ml fiziologik eritmaning ustiga bir tomchi 1 % li metilen ko‘ki eritmasidan solindi. So‘ng 3 tomchi 0,5 % li kumush nitrat (AgNO_3) va 1 tomchi 40 % li HCl qo‘shiladi. Probirka yaxshilab chayqatilib, ustiga 0,15 ml 1% li kaliy permanganat eritmasidan solindi.

Oq fonda reaksiya natijalari ikki marta hisobga olindi: darhol va 10-15 daqiqadan so‘ng. Ikkinchi natija yakuniy hisoblandi.

Sog‘lom baliqlar go‘shidan tayyorlangan ekstraktida ekstrakt – qizg‘ish-binafsha rang hosil qildi.

Sifatliligi gumon qilingan go‘shida ekstrakt rangi – ko‘kimtir-binafsha, och ko‘k rang hosil qildi.

Kasal baliqlar go‘shidan tayyorlangan ekstraktida ekstrakt – ko‘k yashil rang hosil qildi.

Bundan ham ko‘rinib turibdiki biz tajribamizdagi kasal baliq go‘shiti, sifatliligi gumon qilingan baliq go‘shiti iste‘molga yaroqsiz ekanligi va nazoratdagi baliq go‘shiti esa iste‘molga yaroqli ekanligi bakterial ifloslanishni rangli oksidlanish reaksiyasi yordamida orqali aniqlandi.

Xulosa

Olib borilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki saprolignioz bo‘lgan baliq go‘shitini ammiak miqdori ko‘pligi aniqlanib bu baliq go‘shitlari veterinariya sanitariya jihatidan iste‘molga yaroqsiz ekanligini tajribalarimiz ko‘rsatdi.

Saprolignioz bo‘lgan baliq go‘shitini bakterial ifloslanganligini aniqlaganimizda 1 g baliq go‘shiti tarkibidagi mikroblar soni 10^6 va undan yuqori ekanligi tajribalarimiz davomida o‘z isbotini topdi, saprolignioz bo‘lgan baliq go‘shiti veterinariya sanitariya jihatidan iste‘molga yaroqsiz ekanligini tajribalarimiz ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.Murodov “Veterinariya sanitariya ekspertizasi” darslik Samarqand 2006 yil.
2. A.S. Daminov, Sh.N. Nasimov, V.A. Gerasimchik, S.B. Eshbo‘riyev, F.I. Qurbonov Baliq kasalliklari. O‘quv qo‘llanma. “Navro‘z” nashriyoti, Toshkent, 2020.
3. В. М. Позняковский, О. А. Рязанова, Т. К. Каленик, В. М. Дасун. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла качество и безопасность. Учебник. Иркутск. 2005 г.
4. Ibragimov, F. V., Ilyasov, Z. I., Ibragimov, F. M. (2023). Veterinary sanitation of fish meat quality assessment of aspects.
5. Муродов, С., Ачилов, О., Асомиддинов, У. (2022). Қорамол гўштини ветеринария-санитария жихатдан баҳолаш. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 273-277.